

Zlaté mince a oslobodenie od DPH - je všetko investičná minca čo sa blyští?

Gold coins and VAT exemption - is every coin that shines an investment coin?

Mgr. Viliam Poništ, PhD.

DOI <https://doi.org/10.33542/SCD21-0043-1-20>

Abstrakt

Príspevok sa zameriava na režim dane z pridanej hodnoty v prípade zlatých investičných mincí. Opisuje systém EÚ oslobodenia od dane z pridanej hodnoty v prípade investičných zlatých mincí. Rozoberá niektoré príklady investičných mincí zo Slovenska, Česka, Československa a Rakúska, na ktorých sa snaží poukázať na nie celkom ideálne nastavený systém oslobodenia od DPH. Rieši jednotlivé príklady zlatých mincí a otázku ich oslobodenia alebo neoslobodenia od DPH.

Kľúčové slová:

Investičné zlato, zlaté mince, oslobodenie od DPH

Abstract

The contribution focuses on the VAT regime in the case of gold coins. It describes the EU system of exemption from VAT in the case of investment gold coins. It discusses some examples of investment coins from Slovakia, the Czech Republic, Czechoslovakia and Austria, on which it tries to point out a not quite ideally set system of exemption from VAT. It addresses individual examples of gold coins and the issue of their exemption or non-exemption from VAT.

Key words:

Investment gold, gold coins, VAT exemption

JEL kód: K34

ÚVOD

Nástup pandémie koronavírusu v roku 2020 išiel ruka v ruke s nárastom ceny zlata. Ako uviedol napríklad denník SME, rast zlata podporili “extrémne nízke úrokové sadzby a bezprecedentné monetárne stimuly v boji s následkami pandémie nového koronavírusu.”¹

¹ <https://ekonomika.sme.sk/c/22565732/cena-zlata-rastla-vlani-najrychlejsie-za-desatrocie-a-bude-stupat.html>

Väčší dopyt po zlate sa odzrkadlil aj na dopyte po fyzickom zlate, konkrétne aj na zlatých minciach. Obchodníci predávajúci numizmatický tovar, ktorí mali v ponuke zlaté mince (nepredané aj niekoľko rokov) zrazu zažili „boom“ a tieto mince sa vypredali v krátkom čase. Ako sa uvádza na stránke Českej mincovne, a. s. „platí, že k zlatu sa ľudia s dôverou obracajú najmä v časoch, keď sa obávajú znehodnotenia svojich peňažných prostriedkov.“² Záujem o zlato v takejto dobe nie je nijako ojedinelý. Ako nám ukázala aj situácia v období pred poslednou väčšou ekonomickou krízou spreď viac ako 10 rokov. Ako písal Křapka v roku 2008, v dobe keď je na akciových trhoch vidieť prepad cien a denne sa objavujú informácie o blížiacej sa recesii ekonomiky, pociťujeme, že väčšina investorov sa uchyluje ku konzervatívnejšiemu spôsobu uloženia voľných peňažných prostriedkov, a to k investíciám do zlata a drahých kovov.³ Tendencie investovania do zlata sa neviažu iba na krízové (alebo predkrízové) časy, ale celkovo s trvalým poklesom dôvery v papierové meny sa znovu ukazuje storočiami preverená hodnota zlata.⁴

Koronavírus, tak okrem iného, pomohol vypredať zásoby zlatých (investičných) mincí, no zároveň poukázal aj na zaujímavú otázku, a to či naozaj každá zlatá investičná minca môže byť považovaná za takú zlatú mincu, ktorá je aj oslobodená od DPH.

Na investičné účely je pomerne dôležité vedieť zodpovedať otázku, či k cene treba prirátať aj DPH, ktorá v konečnom dôsledku investíciu predraží. Zodpovedať túto otázku bude pre investora vždy dôležitejšie, o to viac, ak má platiť skutočnosť, na ktorú upozorňuje Křapka, a to, že drahé kovy budú v blízkej budúcnosti bežnou súčasťou nášho života ako napríklad stavebné sporenie, starobné poistenie, či sporiaci účet v banke.⁵ Longauerová píše o zlate ako pevnom, hmotnom a dlhodobom uchovávateľovi hodnoty, pričom uvádza, že „viaceré analýzy ukazujú, že zlato môže byť použité v portfóliách k ochrane globálnej kúpnej sily, môže znížiť volatilitu portfólia a minimalizovať straty v obdobiach šoku na trhu a môže poslúžiť ako vysoko kvalitné a likvidné aktívum.“⁶ Teda aj pre investorov môžu zlaté mince znamenať pomerne dobrú investíciu.

1. OSLOBODENIE INVESTIČNÝCH ZLATÝCH MINCÍ OD DPH

Právna úprava na Slovensku pozná osobitnú úpravu uplatňovania dane pri investičnom zlate podľa § 67 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“). Na účely tohto ustanovenia (a tohto príspevku) sa investičným zlatom rozumejú aj zlaté mince, ktoré majú rýdzosť 900 tisícín a viac a boli razené po roku 1800 a sú alebo boli zákonným platidlom v krajine pôvodu a predávajú sa za cenu, ktorá nepresahuje trhovú hodnotu zlata obsiahnutú v minciach viac než o 80 %. Národná banka

² <https://ceskamincovna.cz/sk/vyvoj-ceny-zlata-2374/>

³ KŘAPKA, L. Zájem o investice do zlata a zlatých medailí roste. In *Bankovníctví*, roč. 16, č. 12, s. 26.

⁴ Súbor článkov. Zlato: mäkký kov, tvrdá mēna. Poptávka po zlatě se zvyšuje. In *Bankovníctví*, roč. 18, č. 08, s. 28.

⁵ KŘAPKA, L. Hlavním investičním kovem zůstává zlato, rozšířit portfolio se ale vyplatí. In *Bankovníctví*, roč. 21, č. 01, s. 28.

⁶ LONGAUEROVÁ, A. Investovanie do zlata - riziká a šance. In *Acta Aerarii Publici*, roč. 13, č. 2, s. 76;

Slovenska vydáva zoznam zlatých mincí, ktoré spĺňajú tieto kritériá. Zoznam zverejňuje vo Vestníku Národnej banky Slovenska a zároveň informuje každoročne do 1. júla Európsku komisiu o zlatých minciach, ktoré sa obchodujú v Slovenskej republike.⁷

Takáto právna úprava nie je nijako výnimočná a vychádza z čl. 344 Smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v aktuálnom znení (ďalej len "Smernica"), teda mala by byť obdobná v rámci celej Európskej únie. Ako sa uvádza v recitále (bod 53.) Smernice, dodanie zlata na investičné účely je v podstate podobné iným finančným investíciám, ktoré sú oslobodené od DPH. Oslobodenie od dane sa preto ukazuje byť najvhodnejšou daňovou úpravou pre dodanie investičného zlata.

V zmysle § 67 Zákona o DPH je potom investičné zlato, a teda aj uvedené zlaté mince oslobodené od DPH. Na to, aby bola zlatá minca považovaná za investičné zlato musí spĺňať niekoľko podmienok tak ako ich uviedol zákon (a uvádza ich aj samotná Smernica):

- rýdzosť zlata 0.900 a viac (laik by mohol povedať, že musí obsahovať viac ako 90% zlata), ako príklad môžeme poukázať na najtypickejšiu zlatú mincu v Európe (z historického hľadiska), ktorou je dukát, ktorý bol razený v rýdzosti zlata 0,986. S naplnením tejto podmienky, pri reálny zlatých minciach by nemal byť nejaký väčší problém.
- boli razené po roku 1800, a teda nejde o historické razby, čo nie je prekvapením, nakoľko staršie razby sa predávajú (môžu sa predávať) za podstatne vyššie ceny ako je cena zlata v nich obsiahnutá.
- sú alebo boli zákonným platidlom v krajine pôvodu; teda nemôže ísť o obchodné mince, ale vždy pôjde o obehové, či zberateľské/pamätané mince.
- predávajú sa za cenu, ktorá nepresahuje trhovú hodnotu zlata obsiahnutú v minciach viac než o 80 %.; ide o obmedzenie v cene mince, a to v tom zmysle, aby nespádali do režimu oslobodenia od DPH (síce) zlaté mince, ktoré by spĺňali všetky uvedené kritériá, no predávali by sa za podstatne vyššie ceny, a to vďaka ich zberateľskej hodnote. Zberateľská hodnota môže byť v niektorých prípadoch násobne vyššia ako je samotná cena zlata. V zmysle recitálu (bod 54.) k Smernici je dané, že definícia investičného zlata by mala zahŕňať zlaté mince, ktorých hodnota odráža najmä cenu zlata, ktoré obsahujú, t.j. nemá ísť o zberateľskú hodnotu. Treba poznamenať, že na takýto účel sa aj veľa mincí razí, t.j. čisto na investičné účely.

Pokiaľ sú splnené uvedené kritériá nič nebráni zlatej minci,⁸ aby bola obchodovateľná ako investičné zlato a zapísaná do Zoznamu zlatých investičných mincí, ktorý vedie Európska

⁷ Len na margo môžeme podotknúť, že gestorom Zákona o DPH je Ministerstvo financií Slovenskej republiky, ktoré aj poskytuje výklad k tomuto predpisu, no je to Národná banka Slovenska, ktorá určuje, že konkrétne mince spĺňajú zákona dané kritériá. V danej oblasti môže časom vzniknúť aj konflikt týkajúci sa práve skutočnosti, či zlatá minca je investičným zlatom alebo nie je.

⁸ Iba na margo môžeme poznamenať, že v prípade, ak by sa objavila razba mince, ktorá by síce spĺňala uvedené kritériá, ale išlo by o mincu, ktorá nikdy v zlate nemala byť vyrazená, nepôjde o investičné zlato, určite nemôže byť ani oslobodená od DPH a v podstate tu hovoríme skôr o trestnoprávnej zodpovednosti. Ide o prípady, ak oficiálne platidlo napríklad minca v nominálnej hodnote 2 Slovenské koruny bola vyrazená v zlate. Hoci by takáto

komisia. Tento zoznam sa označuje oficiálne ako “Zoznam zlatých mincí, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v článku 344 ods. 1 bode 2 smernice Rady 2006/112/ES (osobitná úprava pre investičné zlato)” (ďalej iba “Zoznam”) a vydáva sa s platnosťou pre konkrétny rok. Nejde pritom iba o zlaté mince emitované iba v EÚ, ale o všetky zlaté mince bez ohľadu na „štátnu príslušnosť” alebo zlaté mince zo štátov, ktoré už aj zanikli, pokiaľ samotné mince spĺňajú uvedené kritériá.

Na tomto mieste je nutné nastoliť otázku - akú povahu vôbec má tento Zoznam, t.j. čo v prípade ak existuje zlatá minca, ktorá spĺňa kritériá, no nie je na ňom zapísaná a aj opačný prípad, a to čo s oslobodením od DPH v prípade, ak zlatá minca, ktorá je na Zozname napísaná nespĺňa kritériá pre investičné zlato.

Je pomerne dôležité vedieť, či k cene zlata je potrebné prirátat' aj DPH, čo môže investíciu do zlata predražiť. Je rozdiel investovať do zlatej tehličky, ktorej cene je o niečo málo vyššia ako cena zlata na trhu alebo investovať do zlatej medaily a okrem ceny zlata (a výrobných nákladov) si pripočítať aj DPH. Nie každý okrúhly (nemusí byť práve okrúhly) zlatý odrazok je mincou, a nie každá zlatá minca môže byť považovaná za investičnú zlatú mincu. Je potrebné rozlišovať, či niektoré zlaté odrazky môžeme za investičné zlato považovať alebo nie.

Len na margo môžeme dodať, že v zmysle Zákona o DPH (§ 67 ods. 3) je potom od dane je oslobodené dodanie investičného zlata, nadobudnutie investičného zlata z iného členského štátu a dovoz investičného zlata vrátane investičného zlata vo forme certifikátu na alokované alebo nealokované zlato alebo obchodovaného na účet zlata vrátane pôžičiek v zlate a swapových obchodov, ktoré obsahujú vlastnícke práva alebo iné práva týkajúce sa investičného zlata, ako aj obchody týkajúce sa investičného zlata zahŕňajúce futurity a forwardy, ktoré vedú k prevodu vlastníckych práv alebo iných práv týkajúcich sa investičného zlata. Sprostredkovanie dodania investičného zlata v mene a na účet inej osoby je oslobodené od dane.

Na druhej strane platiteľ, ktorý vyrába investičné zlato alebo pretvára zlato na investičné zlato, sa môže sám rozhodnúť, že dodanie investičného zlata inému platiteľovi bude zdaňovať (§ 67 ods. 4 Zákona o DPH). Sprostredkovanie dodania investičného zlata v mene a na účet inej osoby môže byť tiež zdaňované, ak sa toto sprostredkovanie týka dodania investičného zlata, ktorého dodanie sa platiteľ rozhodol zdaňovať.

2. INVESTIČNÉ ZLATÉ MINCE NA SLOVENSKU A V ČESKEJ REPUBLIKE

Pokiaľ ide o Slovensko a jeho zlaté mince, ktoré majú povahu investičného zlata a sú aj považované za investičné zlato, môžeme uviesť, že na Zozname sa nachádzajú 3 druhy zlatých mincí, a to 5 000 korunové (SKK), 10 000 korunové (SKK) a 100 eurové. Národná banka Slovenska podľa § 67 ods. 2 Zákona o DPH a rozhodnutia Bankovej rady Národnej banky

minca spĺňala formálne zákonné požiadavky, nie je možné takúto nelegálne vyrobenú mincu považovať za investičné zlato.

Slovenska z 20. apríla 2010 vydala zoznam zlatých mincí, ktoré spĺňajú kritériá podľa § 67 ods. 1 písm. b) Zákona o DPH a je uverejnení vo Vestníku Národnej banky Slovenska ako Oznámenie Národnej banky Slovenska č. 17/2010 z 20. apríla 2010, ktorým sa vydáva zoznam zlatých mincí, ktoré spĺňajú kritériá podľa § 67 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Na tomto zozname nájdeme iba vyššie uvedené 3 druhy mincí. Od vzniku Slovenskej republiky, Národná banka Slovenska emitovala zlaté mince naozaj iba v uvedených nomináloch pri rýdzosti 0.900 a vždy išlo o zákonné platidlo, hoci sú to pamätné mince a zberateľské euromince. NBS ako aj obchodníci tieto mince v čase emisie predávali za cenu blížiacu sa k cene drahého kovu, pričom tieto mince naozaj spĺňajú kritériá pre posudzovanie investičného zlata a boli/sú oslobodené od DPH.

V súčasnosti len veľmi ťažko nájdete takéto zlaté mince u obchodníka (aj vďaka koronavírusu - ako bolo v úvode napísané). Nachádzajú sa tak v súkromných zbierkach, a to buď zberateľov alebo investorov a je vysoký predpoklad, že si v najbližšej dobe uchovávajú hodnotu, ktorá nebude o 80% vyššia ako je cena zlata v nich obsiahnutá, t.j. že aj naďalej budú oslobodené od DPH. Táto skutočnosť môže byť však do určitej miery irelevantná, nakoľko pri predaji zlatých mincí často ide o osoby, ktoré nie sú platcami DPH (často ide iba o fyzické osoby - nepodnikateľov).

Pri minciach emitovaných Národnou bankou Slovenska sa nejaví problém pri oslobodení od DPH, nakoľko spĺňajú zákonné kritériá a sú zapísané v Zozname.

Keďže príspevok je/mal byť prezentovaný na Slovensko - Českých dňoch daňového práva je nutné zmieniť sa aj Českej republike. Aj táto má v zozname zapísaných niekoľko nominálov českých korun vydaných (a vydávaných) Českou národnou bankou - 1 000 KORUN (1 000 Kč), 2 000 KORUN (2 000 Kč), 2 500 KORUN, (2 500 Kč), 5 000 KORUN (5 000 Kč), 10 000 KORUN (10 000 Kč). Rovnako ako pri zlatých minciach zo Slovenska ani pri zlatých minciach z Českej republiky nie je problém pri ich posudzovaní ako investičného zlata (hoci v niektorých prípadoch mohla ich cena hneď pri predaji „vyletieť do výšky“). Iná situácia je pri zlatých minciach zo Zoznamu, ktoré sa viažu k Československu.

3. INVESTIČNÉ ZLATÉ MINCE Z ČESKOSLOVENSKA

Československo je jedným z príkladov zo štátov, ktoré už neexistujú, no ich zlaté mince sa v Zozname nachádzajú, t.j. vo všeobecnosti môžu byť posudzované ako investičné zlato a oslobodené od DPH. Z éry Československa sú na Zozname dukáty - 1, 2, 5, a 10 DUKÁT. Hneď na začiatku je potrebné povedať, že menou v Československu dukát nikdy nebol. Keďže neboli dukáty nikdy v Československu zákonná mena, neboli ani zákonné platidlo. Československé dukáty boli v zmysle predpisov, ktoré ich „uviedli do života“ iba obchodnými mincami a neboli súčasťou sústavy zákonných peňazí.⁹

⁹ Zákon č. 62/1923 Zb. o razbe československých dukátov; vládne nariadenie č. 200/1923 Zb. o vydaní československých dukátov jubilejných a iných (obyčajných) dukátov jednoduchých a dvojitéch (pamätných dvojdukátov) s letopočtom 1923; vládne nariadenie (II) č. 94/1929 Zb. o československých päťdukátoch a desaťdukátoch; zákon č. 76/1976 Zb. o razbe československých dukátov.

Teda hoci boli československé dukáty razené zo zlata (s viac ako 900 tisícín) a po roku 1800, neboli nikdy zákonným platidlom v krajine pôvodu (v Československu), pričom ich cena na trhu sa líši a v mnohých prípadoch presahuje trhovú hodnotu zlata obsiahnutú v minciach o viac než o 80 %. Dôležitým faktom je, že nikdy nešlo o zákonné platidlo, a teda nemôže mať v zmysle zákonných kritérií status investičného zlata, no zároveň je nutné dodať, že sa československé dukáty nachádzajú na Zozname.

Treba povedať, že hoci sa v Rakúsko-Uhorsku používali ako platidlo aj dukáty nemôžeme túto skutočnosť vnímať tak, že dukáty už niekedy boli zákonným platidlom na území Československa, a preto ich môžeme považovať toto zákonné kritérium za splnené. V danom prípade môžeme a musíme konštatovať, že československé dukáty nespĺňajú zákonné kritéria pre investičné zlato, a teda nemali by byť oslobodené od DPH.

Odpoveď na otázku smerujúcu k povahe Zoznamu sa teraz nejaví už ako teoretická, ale podstatná. Pokiaľ sa minca na tomto zozname nachádza existuje nevyhnutne predpoklad, že spĺňa požiadavky na investičné zlato. V tomto prípade, však tomu tak nie je.

4. INVESTIČNÉ ZLATÉ MINCE Z RAKÚSKA

Zostaneme v našom geografickom priestore a takisto aj pri dukátoch, ale presunieme sa do Rakúska. Nadvižeme na už uvedené skutočnosti, a to že dukáty skutočne boli zákonnými peniazmi na území Rakúskej monarchie (Rakúsko-Uhorska) a Rakúsko má na Zozname uvedené takisto aj dukáty. Historické dukáty bezpochyby môžu spĺňať podmienky pre oslobodenie od DPH. Ide o dukáty razené po roku 1800 ako zákonné platidlo (rýdzosť zlata 0.986), ide už len o samotnú cenu, t.j. či sa predávajú za cenu zlata alebo ako zberateľský kus, ktorý môže byť podstatne drahší (od DPH neoslobodené).

Samotné zlaté dukáty razené od roku 1800 v Rakúskom cisárstve a neskôr od roku 1867 až do roku 1915 v Rakúsko-Uhorsku, stratili status zákonného platidla v roku 1858 a neskôr boli razené už iba ako obchodné mince. Ak boli zlaté dukáty do roku 1858 zákonným platidlom v Rakúskom cisárstve, spĺňajú jednu z podmienok pre to, aby mohli byť považované za investičné zlato. V zmysle stále platnej rakúskej legislatívy, konkrétne podľa § 15 ods. 1 zákona č. 597/1988 z 20. októbra 1988 (Scheidemünzengesetz) rakúska Münze Österreich AG je oprávnená ako obchodné mince raziť mince, ktorými bola ustanovená korunová mena podľa článku IX zákona RGBI č. 126/1892, označené ako dukáty. Takto razené obchodné mince však v zmysle ods. 2 nie sú zákonným platidlom. Z uvedeného vyplýva, že novorazené dukáty v Rakúsku nespĺňajú jedno z podstatných kritérií pre oslobodenie od DPH.

Situácia v Rakúsku je, čo sa týka samotnej razby dukátov veľmi zaujímavá. Nikto nemôže namietat, že na Zozname sa dukát naozaj nachádza, nakoľko historické dukáty z prvej polovice 19. storočia nevyhnutne podmienky pre oslobodenie spĺňajú, ak ich cena nepresahuje trhovú hodnotu zlata obsiahnutú v minciach viac než o 80 %. Na druhej strane tzv. novorazby, t.j. razby historickej meny s novým ročníkom razby, ktoré sa razia v súčasnosti by tieto podmienky spĺňať nemali. Pokiaľ sú razené dukáty s letopočtom razby 1915 (a jeden ročník dokonca 1951),

potom môže ísť v zmysle platnej legislatívy iba o obchodné mince, ktoré nie je možné považovať za oslobodené od DPH.

V skutočnosti teda Rakúsko razí dukáty aj v dnešnej dobe, hoci ich menou je, rovnako ako u nás euro. Môže teda byť oslobodená od DPH minca, ktorú štát reprodukuje z historickej predlohy, t.j. ak niekedy v histórii išlo o zákonné platidlo a štát ju emituje znovu a znovu (každý rok)? Uvedieme ďalší príklad.

Pri Rakúsku nachádzame na Zozname aj ďalšie historické platidlá ako koruny, či guldeny. V zásade sú aj tieto razené ako novorazby s pôvodným (historickým) dátumom razby. Napríklad guldeny sú razené s letopočtom razby 1892 a koruny s letopočtom 1912 (10 koruny), resp. 1915 (20 a 100 koruny). Skutočnosť za tých podmienok môžu v Rakúsku zákonne raziť tieto ďalšie mince aj v súčasnosti nebola predmetom tohto príspevku. Každopádne sa tieto novorazby (vrátane bližšie popísanej novorazby dukátu) predávajú "Steuerfrei", t.j. bez toho, aby bolo potrebné na ne uplatňovať DPH.

Otázka znie, či len preto, že konkrétne mince boli niekedy v minulosti zákonným platidlom a spĺňajú aj ďalšie kritériá pre oslobodenie od DPH môžu byť aj tieto novorazby, ktoré ich iba kopírujú považované za oslobodené od DPH. Teda, či na investičné účely môže konkrétny štát začať opäť raziť historické mince. Podľa nášho názoru má štát, ktorý by chcel raziť investičné zlaté mince oslobodené od DPH veľa iných možností ako to dosiahnuť bez toho, aby musel raziť historické mince. Máme za to, že takéto novorazby by nemali byť oslobodené od DPH, nakoľko nejde o tie zákonné platidlá, ktoré by spĺňali kritériu v zmysle Smernice a Zákona o DPH, o to viac, ak je to v prípade novorazby rakúskych dukátov, ktoré sú razené s letopočtom razby 1915, t.j. už ako novorazby obchodných mincí (keďže dukáty boli platidlom iba do roku 1858). Tie by oslobodené od DPH nemali byť vôbec, no napriek tomu na Zozname sú a predávajú sa bez DPH, teda ako oslobodené od DPH.

5. (PRÁVNNA) POVAHA ZOZNAMU

Z uvedeného vyplýva hneď niekoľko skutočností. Na Zozname sa môžu nachádzať viaceré zlaté mince, ktoré nespĺňajú podmienky pre oslobodenie od DPH. Hoci v širšom slova zmysle môže ísť o zlaté investičné mince, tak z de iure ich nie je možné považovať na základe príslušných predpisov - Zákona o DPH alebo právneho predpisu iného členského štátu za investičné zlato oslobodené od DPH.

Bola položená otázka ako je potrebné posudzovať zlaté mince, ktoré na Zozname sú, ale kritériá pre zaradenie naň nespĺňajú a zlaté mince, ktoré na Zozname nie sú, ale kritériá spĺňajú.

Začneme od druhej otázky. Keďže žiaden právny predpis neupravuje osobitne inú právnu úpravu ako už spomínanú, potom nevyhnutne musí platiť, že aj iná zlatá minca spĺňa kritériá, ale nie je zapísaná na Zozname patrí do režimu oslobodeného od DPH. Zaradenie do Zoznamu nie je kritérium pre oslobodenie od DPH. Takýto výklad podporuje aj znenie bodu 54. poslednej vety recitálu Smernice, kde sa uvádza, že Zoznam by nemal vylúčiť z oslobodenia od dane

mince, ktoré v ňom nie sú uvedené, ale ktoré spĺňajú kritériá stanovené v tejto smernici. Navyše Zoznam sa vydáva pre každý rok samostatne a obsahuje ustanovenie, podľa ktorého na dodanie mince, ktorá sa v tomto zozname neuvádza, sa však takisto vzťahuje oslobodenie v prípade, že minca spĺňa kritériá na oslobodenie stanovené v smernici o DPH.¹⁰

Čo však s mincami, ktoré kritériá nespĺňajú a na Zozname napriek tomu sú? Zákon o DPH neuvádza ako kritérium pre oslobodenie od DPH, aby zlatá minca bola na Zozname, ale ak tam už je, predpokladá sa, že kritériá spĺňa, hoci to tak byť nemusí. Posudzovanie zlatej mince a jej oslobodenia od DPH nie je viazané v zmysle Zákona o DPH na Zoznam. Kritériá sú dané iné, ale keďže sa predpokladá skutočnosť, že uvedenie mince na Zozname znamená aj to, že kritériá spĺňa, nie je dôvod nepriznať jej oslobodenie od DPH. Skutočnosť, že minca je na Zozname nemôže ísť na škodu predávajúceho, či kupujúceho, keďže subjekty, ktoré obchodujú s investičným zlatom - zlatými mincami nemajú dosah na to, čo je na Zozname uvedené. Aj samotná Smernica v čl. 345 uvádza, že mince uvedené na Zozname sa považujú za vyhovujúce týmto kritériám počas celého roka, na ktorý sa zoznam uverejní. Takisto samotný Zoznam obsahuje ustanovenie, podľa ktorého mince uvedené v tomto Zozname sa považujú za mince, ktoré spĺňajú kritériá uvedené v článku 344 Smernice, a preto sa budú v uvedených členských štátoch považovať za investičné zlato. V dôsledku toho je ich dodanie oslobodené od DPH počas celého kalendárneho roka.¹¹

Z uvedeného je potom zrejmé, že sa musí vykladať v prospech oslobodenia od DPH aj v prípade, ak sa na Zozname nájde minca, ktorá by kritériá nespĺňala. Teda kým sa nejaká minca na Zozname nachádza je možné si uplatňovať na obchody s ňou spojené aj oslobodenie od DPH.

Treba však poznamenať aj ďalšiu (dôležitú) vec, javí sa, že Zoznam akoby sám pracoval aj so skutočnosťou, že sa na ňom môžu objaviť zlaté mince, ktoré nespĺňajú kritériá v zmysle Smernice, t.j. tie ktoré by odôvodňovali oslobodenie od DPH. V rámci Vysvetliviek sa v bode c) Zoznamu na konkrétny rok (napr. 2021) uvádza, že toto oslobodenie sa bude vzťahovať na všetky emisie mincí uvedených v tomto Zozname s výnimkou mincí s rýdzosťou menšou ako 900 tisícín. Potom si toto ustanovenie môžeme vykladať viacerými spôsobmi. V prvom rade môžeme hovoriť o akejsi poistke, t.j. ak bude na Zoznam zaradená zlatá minca, ktorá v skutočnosti obsahuje nízku hodnotu zlata, nemôžeme ju považovať za investičnú zlatú mincu a nemôže byť oslobodená od DPH. Teda, ak by si aj štáty na Zoznam pridali túto mincu nemôže byť oslobodená od DPH.

¹⁰ V poslednom Zozname na rok 2021 sa toto prehlásenie nachádza pod bodom d) Vysvetliviek Zoznamu zlatých mincí, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v článku 344 ods. 1 bode 2 smernice Rady 2006/112/ES (osobitná úprava pre investičné zlato) platného na rok 2021; Dostupné na: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52020XC1112\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52020XC1112(01))

¹¹ V poslednom Zozname na rok 2021 sa toto prehlásenie nachádza pod bodom b) Vysvetliviek Zoznamu zlatých mincí, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v článku 344 ods. 1 bode 2 smernice Rady 2006/112/ES (osobitná úprava pre investičné zlato) platného na rok 2021; Dostupné na: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52020XC1112\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52020XC1112(01))

Na druhej strane môžeme takéto ustanovenie vnímať aj ako legálny spôsob, ktorým sa zo zlatej mince, ktorá nespĺňa kritéria pre oslobodenie od DPH, iné ako kritérium minimálnej rýdzosti, môže stať investičná zlatá minca oslobodená od DPH. V podstate sa pre zlaté investičné mince zúžili kritéria iba na jedno jediné, a tým je rýdzosť – samozrejme za predpokladu, že budú členskými krajinami nahlásené a následne zaradené na Zoznam.

ZÁVER

Toto bolo iba pár príkladov, ale keďže sa na Zozname môžu vyskytnúť zlaté mince z každého štátu, ktoré sa v rámci EÚ obchodujú môžeme iba predpokladať, že sa problematické zlaté mince objavia. Zároveň môžeme na základe Vysvetliviek k Zoznamu dospieť k záveru, že tieto mince spĺňajú jedno podstatné kritérium, t.j. rýdzosť a za podmienky, že sú aj zaradené na Zozname nie je dôvod na to posudzovať ich inak ako v režime oslobodenia od DPH. Ďalšou otázkou je potom to, či takéto úprava v Zozname, ktorý vydáva Komisia na základe Smernice môže byť s touto Smernicou v rozpore, resp. určovať iné pravidlá. V zásade je to na členských štátoch, ktoré nahlásujú konkrétne mince na Zoznam, t.j. predpokladá sa, že v zmysle Smernice (a jej aproximácie do národného právneho poriadku členského štátu) nahlásujú iba také mince, ktoré kritéria uvedené v Smernici spĺňajú. Zároveň však je úprava v samotnom Zozname iba akousi korekciou a poistkou. Teda poistkou, že v prípade, ak nejaký členský štát nahlási ako investičnú mincu takú, ktoré nespĺňa všetky kritéria je to v poriadku, ak sa zachová základné kritérium rýdzosti. Ak má ísť naozaj o investičné zlato, tak aspoň táto jedna podmienka musí byť dodržaná.

Na účely DPH je podstatnou skutočnosť, či konkrétnu zlatú mincu môžeme považovať za investičné zlato alebo nie, nakoľko na základe toho sa určuje aj režim DPH.

Každopádne, hoci toto pravidlo nevyplýva priamo z nášho Zákona o DPH platí, že pokiaľ je nejaká zlatá minca na Zozname predpokladá sa aj to, že je v zásade oslobodená od DPH a takto je aj k nej nutné pristupovať. Tento Zoznam mal byť v zmysle bodu 54. recitálu Smernice vypracovaný z dôvodov transparentnosti a právnej istoty na ročnej báze a mal poskytovať istotu subjektom obchodujúcim s takýmito mincami. Teda mali by sme vychádzať z toho, že čo je na Zozname platí, t.j. aj zlaté mince, ktoré nespĺňajú kritéria pre oslobodenie by mali byť oslobodené (okrem tých s nízkou rýdzosťou, resp. nespĺňajúcimi kritérium rýdzosti). Tak ako v trestnom práve existuje zásada “in dubio pro reo” tak aj v tomto prípade musíme konštatovať, že nemôže byť táto skutočnosť na ťarchu tým, ktorí s takýmito mincami obchodujú.

POUŽITÁ LITERATÚRA

1. KŘAPKA, L. Zájem o investice do zlata a zlatých medailí roste. In *Bankovníctví*. ISSN 1212-4273, roč. 16, č. 12, s. 26.
2. KŘAPKA, L. Hlavním investičním kovem zůstává zlato, rozšířit portfolio se ale vyplatí. In *Bankovníctví*. ISSN 1212-4273, roč. 21, č. 01, s. 28.

3. LONGAUEROVÁ, A. Investovanie do zlata - riziká a šance. In *Acta Aerarii Publici*. ISSN 1336-8818.roč. 13, č. 2, s. 69-77.
4. Súbor článkov. Zlato: mäkký kov, tvrdá mēna. Poptávka po zlatě se zvyšuje. In *Bankovníctví*. ISSN 1212-4273, roč. 18, č. 08, s. 28 – 30,
5. Dostupné na: <<https://ekonomika.sme.sk/>>.
6. Dostupné na: <<https://ceskamincovna.cz>>.
7. Zákon č. 62/1923 Zb. o razbe československých dukátov.
8. Vládné nariadenie č. 200/1923 Zb. o vydaní československých dukátov jubilejných a iných (obyčajných) dukátov jednoduchých a dvojitých (pamätných dvojdukátov) s letopočtom 1923.
9. Vládné nariadenie (II) č. 94/1929 Zb. o československých päťdukátoch a desaťdukátoch.
10. Zákon č. 76/1976 Zb. o razbe československých dukátov.
11. Zoznam zlatých mincí, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v článku 344 ods. 1 bode 2 smernice Rady 2006/112/ES (osobitná úprava pre investičné zlato) platného na rok 2021.
12. Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
13. Smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v aktuálnom znení.
14. Zákon č. 597/1988 z 20. októbra 1988 (Scheidemünzengesetz).
15. Zákon č. 126/1892 Reichsgesetzblatt.

KONTAKT NA AUTORA

viliamponist@gmail.com

Officium iustitiae

Klubina 172

02304